

“BEMOR” VA “SO’NGGI YAPROQ” HIKOYALARIDA KASALLIK MOTIVINING BADIY-FALSAFIY TALQINI

Husanova Shahnoza Akmal qizi

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti

O‘zbek tili yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “Bemor” hamda O. Henryning “So‘nggi yaproq” hikoyalarida kasallik motivining badiiy-falsafiy talqini qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada kasallik motivining ijtimoiy, ruhiy va ramziy ma‘nolari yoritilib, yozuvchilarning badiiy mahorati hamda uslubiy farqlari ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Abdulla Qahhor kasallik motivi orqali jamiyatdagi kambag‘allik va inson ojizligini realistik ruhda tasvirlagani, O. Henry esa umid, fidoyilik va insonparvarlik g‘oyalarini sentimental ruh orqali ifodalagani aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qahhor, O. Henry, “Bemor”, “So‘nggi yaproq”, kasallik motivi, realizm, sentimental ruh, qiyosiy tahlil, umid, insonparvarlik.

Kirish. Inson hayoti va uning ruhiyati adabiyotda ko‘pincha uning eng zaif nuqtalari orqali ochib beriladi. Kasallik motivi ham shunday badiiy unsurlardan biri bo‘lib, u faqat jismoniy holatni emas, balki insonning ruhiy dunyosi va ichki kechinmalarini ham ifodalaydi.

Adabiy asarlarda kasallik motivi turlicha badiiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Ba‘zi yozuvchilar uni fojea, ojizlik va ijtimoiy muammolar ifodasi sifatida tasvirlasa, boshqalari uni yashashga intilish va ruhiy yuksalish ramziga aylantiradi. Abdulla Qahhorning “Bemor” va O. Henryning “So‘nggi yaproq” hikoyalarida aynan shu ikki qarama-qarshi talqin yaqqol namoyon bo‘ladi. Mazkur maqolada ushbu hikoyalardagi kasallik motivining badiiy-falsafiy mazmuni qiyosiy tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Abdulla Qahhorning Bemor hikoyasida kasallik motivi oddiy jismoniy dard sifatida emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, kambag‘allik va inson ojizligini ochib beruvchi muhim badiiy vosita sifatida tasvirlanadi. Yozuvchi kasallik

orqali nafaqat bir oilaning fojeasini, balki o'sha davr odamlarining turmush darajasi va dunyoqarashini ham realistik ruhda yoritadi. Hikoyada Sotiboldining xotinini davolatish uchun qilgan harakatlari xalq orasidagi tibbiy savodsizlik va eskicha qarashlarni ochib beradi: "Sotiboldining xotini og'rib qoldi. Sotiboldi kasalni o'qitdi – bo'lmadi, tabibga ko'rsatdi. Tabib qon oldi, betobning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi, baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi, tovuq so'yib qonladi". Bu holat esa bemorning ahvolini yanada og'irlashtiradi. Ushbu tasvir orqali muallif odamlarning ilmiy tibbiyotdan ko'ra turli irim-sirim va samarasiz usullarga ko'proq ishonishini ko'rsatadi, ya'ni muallif odamlarning ilmisizligi qanchalik achinarli ahvolda ekanini ifodalaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Asarda kambag'allik motivi ham kasallik bilan chambarchas bog'langan. "Doktorxona deganda Sotiboldining ko'zi oldiga izvosh va oq podshoning surati solingan 25 so'mlik pul kelar edi" jumlasida qahramonning naqadar nochor ahvolda ekanini yaqqol ifodalaydi. Sotiboldi xotinini shifokorga olib borishni istaydi, biroq bunga moddiy imkoniyati yetmaydi. Muallif jamiyatdagi noto'g'ri qarashlarni boshqa obrazlar orqali ham ochib beradi. Jumladan, Abdug'aniboyning "Devonai Baxovaddinga hech narsa ko'tardingmi? O'avsula'zamga-chi?" deya so'rashi odamlar ongida eskicha qarashlarning kuchliligini ko'rsatadi. Boyning bemorni shifokorga olib borish haqida emas, balki turli xayr-sadaqalar haqida o'ylashi jamiyatdagi tibbiy madaniyatning sustligini anglatadi. Hikoyada Sotiboldining ruhiy holati ham ta'sirchan tasvirlangan. "Bir kechasi bemor juda azob tortdi. U har ingraganda Sotiboldi chakkasiga birov solinganday talvasaga tushar edi" jumlasida orqali yozuvchi yaqin insonning azobini ko'rib, unga yordam bera olmaslik qanchalik og'ir ruhiy fojea ekanini ko'rsatadi. Bu tasvir asardagi psixologik realizmni yanada kuchaytiradi.

Asarning eng fojeali nuqtalaridan biri esa begunoh qizchanning duosi bilan bog'liq tasvirdir. "Xudoyo ayamdi daydiga davo beygin..." deya qilgan bolaning sodda va samimiy iltijosi oilaning so'nggi umidini ifodalaydi. Ayniqsa, onasi vafot etganidan

keyin ham qizchanning odatdagidek shu duoni takrorlashi hikoyadagi fojeaviy ruhni yanada kuchaytiradi. Ushbu detal orqali muallif jamiyatdagi qoloqlik, nochorlik va inson fojeasining naqadar chuqur ildiz otganini ta'sirchan tarzda ochib beradi. Shunday qilib, hikoyada kasallik motivi faqat bir insonning dardi emas, balki butun jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, jaholat va kambag'allikning badiiy ifodasiga aylanadi.

“Bemor” hikoyasida kasallik insonning ijtimoiy ojizligi, kambag'allik va nochor hayot ramzi sifatida tasvirlangan bo'lsa, “So'nggi yaproq” hikoyasida ushbu motiv ko'proq inson ruhiyati va yashashga bo'lgan ishonch bilan bog'liq holda talqin qilinadi. O. Henry asarda kasallikning jismoniy tomoniga emas, balki uning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan ta'siriga alohida e'tibor qaratadi. Hikoyaning boshidayoq yozuvchi zotiljamni go'yoki inson hayotiga tahdid solayotgan kuch sifatida tasvirlaydi: “Zotiljam degan janobni siz zinhor olijanob mo'ysafid kishi deb atamagan bo'lardingiz”. Ushbu jonlantirish usuli orqali kasallik oddiy xastalik emas, balki inson hayoti bilan kurashayotgan kuch sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, nimjon va himoyasiz Jonsining aynan shu dardga duchor bo'lishi asardagi fojeaviy ruhni yanada kuchaytiradi. Bu jihati bilan hikoya “Bemor” hikoyasiga yaqinlashadi. Chunki har ikki asarda ham kasallik inson hayotidagi eng og'ir sinov sifatida tasvirlangan. Biroq ikki hikoyaning kasallikka munosabatida muhim farq mavjud. Abdulla Qahhor asarida kasallikning asosiy sababi ijtimoiy nochorlik va kambag'allik bilan bog'liq bo'lsa, O. Henry hikoyasida ruhiy tushkunlik asosiy o'ringa chiqadi. Bu holat shifokorning quyidagi fikrlarida ham yaqqol ko'rinadi: “Uning tuzalib ketishini men, aytaylik, o'ndan bir ehtimol degan bo'lardim... bu imkoniyat uning yashashga bo'lgan intilishi bilan bog'liq”. Ushbu fikr orqali yozuvchi inson hayotida umidning naqadar muhim kuch ekanini ko'rsatadi. Asarda oddiy dori-darmon emas, balki yashashga bo'lgan ishonch ham insonni hayotga qaytaruvchi omil sifatida talqin qilinadi. Jonsining pechak yaproqlarini o'z taqdiri bilan bog'lashi uning ruhiy tushkunlikka qanchalik chuqur botganini ko'rsatadi. “Ularning so'nggisi to'kilganda,

men ham hayot bilan vidolashaman” degan fikr qahramonning yashash uchun kurashishdan asta-sekin voz kecha boshlaganini anglatadi. Bu holat Bemordagi fojeaviy muhitni eslatadi. Biroq Qahhor hikoyasida bemorning ruhiy holatidan ko‘ra oilaning ijtimoiy fojeasi va moddiy yetishmovchiligi ko‘proq tasvirlangan.

Har ikki hikoyada ham yaqin insonining azobini ko‘rib, unga yordam bera olmaslikning ruhiy og‘irligi ta’sirchan ifodalangan. “Bemor”da Sotiboldining ichki iztirobi va nochorligi tasvirlangan bo‘lsa, “So‘nggi yaproq”da Syu obrazi orqali do‘stlik va mehr-muhabbatning inson ruhiyatidagi o‘rni ochib beriladi. Shifokor ketganidan keyin Syuning yashirincha yig‘lashi uning do‘stiga bo‘lgan mehrini va ichki qo‘rquvini ko‘rsatadi.

Hikoyaning kulminatsion nuqtasida Berman obrazi insonparvarlik va fidoyilik timsoli sifatida namoyon bo‘ladi. U sovuq va yomg‘irli kechada devorga yaproq chizib, Jonsiga yashash umidini qaytaradi. Eng ta’sirli jihati shundaki, Berman umr bo‘yi yaratilmagan “shoh asari”ni aynan inson hayotini saqlab qolish orqali yaratadi. Shu sababli asarda san’at oddiy ijod emas, balki insonni hayotga qaytaruvchi ruhiy kuch sifatida talqin qilinadi.

Bu jihat “Bemor” hikoyasidan keskin farqlanadi. Qahhor hikoyasida insonlarning barcha urinishlari ojizlik va fojea bilan yakunlangan bo‘lsa, O. Henry hikoyasida bir insonning fidoyiligi boshqa bir insonning hayotini saqlab qoladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, “Bemor” va “So‘nggi yaproq” hikoyalarida kasallik motivi markaziy o‘rin egallasa-da, yozuvchilar ushbu motivni turlicha badiiy-falsafiy yo‘nalishda talqin qilganlar. Abdulla Qahhor kasallik orqali jamiyatdagi kambag‘allik, ijtimoiy tengsizlik va inson ojizligini realistik ruhda tasvirlaydi. Asarda fojeaviy ruh ustun bo‘lib, insonning hayot qarshisidagi nochorligi ta’sirchan ochib beriladi.

O. Henry esa kasallik motiviga ko‘proq ruhiy-psixologik nuqtai nazardan yondashadi. Yozuvchi inson hayotida umid, mehr va fidoyilikning naqadar muhim

ekanini sentimental ruh orqali ifodalaydi. Ayniqsa, Berman obrazi orqali insonparvarlik va fidoyilik g'oyalari yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan.

Har ikki hikoya inson hayotining nozik va murakkab jihatlarini ochib berishi bilan ahamiyatlidir. Biroq Abdulla Qahhor realizmga xos ravishda hayotning achchiq haqiqatlarini ko'rsatishga intilgan bo'lsa, O. Henry sentimental ruh va ramziy tasvirlar orqali inson qalbiga ta'sir etishga harakat qiladi. Shu sababli ikki hikoya ham kasallik motivining turli badiiy-falsafiy talqinini namoyon etuvchi muhim asarlar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Qahhor. Ayb kimda hikoyalar to'plami. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
2. Ziyonet – Abdulla Qahhor “Bemor” hikoyasi
3. O. Henry. The Last Leaf. American English – The Last Leaf PDF
4. JOISR ilmiy maqolasi